

Revista de

EDUCACIÓN

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 34 - ENERO - ABRIL 2024, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Instrucciones de uso

Se lee en Vertical

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar

Asesor de Dirección

Octavio Garzón Acosta

Directora Administrativa

Yohana Ramírez Mendieta

Coordinador Pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Directora de Comunicaciones y TIC para educación

Marilyn González Reyes

Coordinadora Comunicaciones

María Cristina López Díaz

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes

María Cristina López Díaz

Diana Carolina Cárdenas

Coordinación Editorial

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Enero – Abril 2024

32

5 programas
base para
combatir el
acoso escolar.

48

Enseñando
pensamiento
crítico: Sabiduría
práctica bell
hooks.

3

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

EDITORIAL

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas

que van a cambiar el mundo.” Paulo Freire

En la actualidad, la educación enfrenta el desafío de no solo transmitir conocimientos, sino también de formar individuos capaces de interactuar crítica y emocionalmente en una sociedad cada vez más

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

compleja y diversa. Los siguientes artículos destacan la importancia de integrar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la convivencia saludable en los entornos educativos, ofreciendo perspectivas enriquecedoras y soluciones prácticas a problemáticas contemporáneas.

En “Desafíos y Perspectivas del Pensamiento Crítico en la Era de la Información: ¡Atrévete a Pensar!” de Marilyn González Reyes, se explora la necesidad imperativa de fomentar un pensamiento crítico que trascienda la mera acumulación de datos hacia una comprensión más profunda y reflexiva de la información. Este artículo plantea cómo la era digital ha saturado nuestras vidas de información, pero ha empobrecido la calidad del pensamiento crítico, haciendo esencial educar a las nuevas generaciones en la capacidad de analizar y cuestionar efectivamente lo que reciben a través de múltiples medios.

Por su parte, Diana Cárdenas en “La experiencia emocional en educación: propuestas para un enfoque pedagógico integrador”, argumenta que la educación debe ir más allá del intelecto y abarcar las

emociones como una parte integral del aprendizaje. Este texto destaca cómo la inteligencia emocional puede potenciar la experiencia educativa, permitiendo que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades para manejar sus emociones en beneficio de una mejor convivencia.

En “5 PROGRAMAS BASE PARA COMBATIR EL ACOSO ESCOLAR” de Cristina López, se abordan las estrategias efectivas para enfrentar uno de los problemas más significativos en las instituciones educativas: el acoso escolar. Este artículo revisa cinco programas internacionales exitosos que no solo combaten el acoso, sino que también promueven la creación de entornos escolares más seguros y acogedores, destacando la importancia de la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

Finalmente, “Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica” de bell hooks, presentado por Marilyn González Reyes, enfatiza cómo el pensamiento crítico es esencial para la liberación y el empoderamiento personal y colectivo. hooks argumenta que la educación debe ser una práctica de libertad que desafíe las normas establecidas

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

5

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

y fomenta en los estudiantes la capacidad de cuestionar y de comprometerse activamente con su entorno.

Cada uno de estos artículos contribuye a una visión integradora de cómo la educación puede y debe transformarse para responder a los desafíos del siglo XXI. Al conectar el pensamiento crítico con la inteligencia emocional y las estrategias de convivencia, los educadores pueden aspirar a formar no solo estudiantes informados, sino también emocionalmente inteligentes y socialmente responsables. Este enfoque no solo es fundamental para el desarrollo personal de los estudiantes, sino que es crucial para la construcción de sociedades más justas y empáticas.

6 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

32

*5 programas
base para
combatir el
acoso escolar.*

48

*Enseñando
pensamiento
crítico: Sabiduría
práctica bell
hooks.*

7

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

Marilyn González Reyes
comunicaciones@fundacionconvivencia.org

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN: **¡ATRÉVETE A PENSAR!**

*Palabras clave: Pensamiento crítico; Educación;
Habilidades cognitivas*

Directora de Comunicación y Tic
para Educación. Comunicadora
Social Periodista Universidad
Central. Candidata a Magister en
TIC aplicadas a la educación

*Desde los albores de la Ilustración, el lema
de Immanuel Kant, “¡Atrévete a pensar!”, ha
resonado como un faro de independencia
intelectual. En un mundo marcado por el
dogma y la superstición, Kant nos desafió
a liberarnos de la dependencia de opinio-
nes ajenas y a pensar por nosotros mismos.*

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Hoy, en la era de la información, donde la sobreabundancia de datos puede desorientar, el pensamiento crítico se erige como una herramienta indispensable. Nos permite discernir entre la verdad y la falsedad, analizar información y tomar decisiones informadas. En un mundo complejo y en constante cambio, el pensamiento crítico actúa como un filtro que separa la información útil de la propaganda. El lema de Kant nos recuerda que ser agentes activos en la búsqueda de la verdad es esencial para una vida de autonomía y sabiduría.

Este artículo explora en detalle el concepto de pensamiento crítico, su importancia en el contexto actual de la era de la información y los desafíos y perspectivas que enfrentamos en su enseñanza y adquisición. Se hará examen de las deficiencias comunes en las habilidades críticas de los estudiantes universitarios y se propondrán estrategias innovadoras para promover el pensamiento crítico en el aula. Finalmente, se ofrecerá una reflexión sobre la importancia del pensamiento crítico en el mundo contemporáneo y se invitará a los lectores a “¡Atreverse a pensar!” en su propio viaje hacia el conocimiento y la sabiduría.

Descifrando el Pensamiento Crítico: Una Exploración Profunda

En un mundo saturado de información y opiniones, la capacidad de discernir, analizar y evaluar de manera reflexiva se vuelve una habilidad invaluable. ¿Qué es exactamente el pensamiento crítico y cómo podemos entenderlo mejor? Hace unos 2500 años, en la cuna de la civilización occidental, figuras como Sócrates y los escépticos griegos sentaron las bases de lo que ahora conocemos como pensamiento crítico. La palabra ‘crítico’ encuentra su raíz en el griego ‘krinein’, que significa ‘juzgar, decidir’, y comparte su origen con la palabra ‘crisis’. Esta conexión etimológica parece presagiar la profunda naturaleza del pensamiento crítico, que va más allá de la simple crítica para abrazar el juicio y la decisión informada.

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo fundamental que implica analizar, evaluar y sintetizar información de manera reflexiva y objetiva para llegar a conclusiones fundamentadas. Ruiz (2018) lo describe como la capacidad de cuestionar suposiciones, discernir entre la verdad y la falsedad, y distinguir entre la razón y

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

9

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

la emoción. Además, Facione et al. (2015) identificaron una serie de habilidades esenciales para el pensamiento crítico, como la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia y la autorregulación.

Otros autores, como Kuhn y Dean (2014), amplían esta conceptualización al enfatizar aspectos adicionales de la metacognición, como la conciencia reflexiva sobre el propio proceso de pensamiento y la reflexión sobre el pensamiento propio y de los demás. Halpern (2014) también destaca la importancia de la reflexión y la conciencia del proceso de pensamiento propio como elementos esenciales del pensamiento crítico.

El pensamiento crítico no se limita a la mera adquisición de conocimientos, sino que también implica la capacidad de aplicar estos conocimientos de manera efectiva en la vida cotidiana. Según Ruiz (2018), el pensamiento crítico nos capacita para ser ciudadanos informados y buscadores de la verdad. Esta idea se refuerza con el enfoque interdisciplinario propuesto por Bailin et al. (1999), quienes argumentan

que el pensamiento crítico es esencial para todas las disciplinas académicas y profesionales.

Consecuencias de la Carencia de Pensamiento Crítico en los Estudiantes:

Un Análisis Crítico

A través de una exploración de diversos estudios e investigaciones, es posible identificar las deficiencias más comunes en las habilidades críticas de los estudiantes universitarios.

Según Choy y Cheah (2018), una de las deficiencias más preocupantes en las habilidades críticas de los estudiantes universitarios es su incapacidad para entender, evaluar o escribir argumentos con efectividad. Esto significa que muchos estudiantes tienen dificultades para comprender la estructura y la lógica subyacente en los argumentos que encuentran, lo que les dificulta analizar y evaluar la validez de las afirmaciones presentadas. De esta manera, podrían tener problemas para identificar las premisas y conclusiones en un argu-

10 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

mento, entender cómo estas se relacionan entre sí, o determinar si las inferencias son lógicamente válidas. Esto puede limitar su capacidad para participar en debates críticos, formular opiniones fundamentadas o escribir de manera persuasiva.

Además, como señalan Bailin et al. (1999), otro desafío importante radica en la dificultad para distinguir argumentos aceptables de aquellos cuya estructura es defectuosa. Esta falta de discernimiento puede llevar a los estudiantes a aceptar argumentos débiles o inválidos sin cuestionarlos adecuadamente. Es decir que, podrían ser proclives a aceptar afirmaciones sin fundamentos sólidos, falacias lógicas o sesgos cognitivos, simplemente porque no pueden identificar las deficiencias en la estructura del argumento. Como resultado, podrían tomar decisiones basadas en información incorrecta o persuasiva pero infundada, lo que afecta su capacidad para pensar críticamente y tomar decisiones informadas.

Otro problema común, según Ruiz (2018), es la incapacidad de los estudiantes para identificar y distinguir entre afirmaciones y razones en un texto. Esto significa que

32

*5 programas
base para
combatir el
acoso escolar.*

48

*Enseñando
pensamiento
crítico: Sabiduría
práctica bell
hooks.*

11

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

pueden tener dificultades para distinguir las declaraciones objetivas de las opiniones subjetivas. Podrían confundir hechos respaldados por evidencia sólida con simples puntos de vista personales.

La falta de habilidad para identificar los elementos clave de un texto argumentativo también es una deficiencia importante, como señalan Bailin et al. (1999), “los estudiantes pueden perderse en detalles irrelevantes o perder de vista el punto principal del argumento, lo que dificulta su capacidad para formular una respuesta crítica efectiva” (p. 269). Esto implica que no pueden distinguir cuáles son los puntos cruciales que respaldan o refutan una afirmación, lo que compromete su capacidad para evaluar la solidez del razonamiento presentado. Como consecuencia, su análisis crítico se ve obstaculizado, ya que no pueden identificar y evaluar adecuadamente los aspectos más importantes del texto argumentativo.

Además, muchos estudiantes carecen de competencia como lectores de argumentos naturales y escritos, como lo sugieren

Facione et al. (1995). Pueden tener dificultades para comprender la estructura y el propósito de un argumento, lo que limita su capacidad para evaluarlo de manera crítica.

La dificultad para criticar de forma satisfactoria los argumentos académicos en tareas escritas es otra preocupación, según lo discutido por Halpern (1998). Los estudiantes pueden tener dificultades para identificar las debilidades en los argumentos de otros, o para articular críticamente sus propias ideas de manera efectiva.

Choy y Cheah (2018), mencionan que la incapacidad para realizar mejoras significativas en las habilidades de pensamiento crítico durante la duración de sus estudios universitarios es un desafío importante. A pesar de la exposición a una variedad de conceptos y teorías, algunos estudiantes pueden tener dificultades para desarrollar y mejorar sus habilidades críticas a lo largo del tiempo.

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Más Allá de las Aulas:

El Papel de la Escuela y la Universidad en el Fomento del Pensamiento Crítico

Según Ruiz (2018), en esencia, el pensamiento crítico es la capacidad de cuestionar suposiciones, discernir entre la verdad y la falsedad, y distinguir entre la razón y la emoción. Esta definición resalta la importancia de la reflexión y el análisis en el proceso de pensamiento crítico. Por otro lado, Choy y Cheah (2018) exploran cómo los estudiantes universitarios conceptualizan el pensamiento crítico y sugieren que su adquisición es crucial para el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Además, Bailin et al. (1999) argumentan que el pensamiento crítico es crucial en todas las disciplinas académicas y profesionales, destacando su importancia en la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones informadas.

Ahora bien, ¿dónde y cómo se adquieren estas habilidades? La respuesta parece ser que tanto la escuela como la universidad desempeñan un papel importante en el desarrollo del pensamiento crítico.

En estos entornos estructurados, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en discusiones académicas, analizar argumentos complejos y reflexionar sobre ideas abstractas. Sin embargo, el proceso de adquisición del pensamiento crítico no se limita a las aulas.

Los grandes filósofos, de acuerdo con “El arte de pensar”, nos recuerdan que el pensamiento crítico es una habilidad que puede cultivarse en cualquier contexto. A través de la lectura, la discusión con otros y el consumo consciente de medios de comunicación, los individuos pueden practicar y mejorar sus habilidades de pensamiento crítico de manera independiente. Según Bailin et al. (1999), la capacidad de reflexionar sobre nuestras propias creencias y cuestionar nuestras suposiciones es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico.

Adquirir pensamiento crítico es un proceso continuo que implica tanto el aprendizaje formal como el desarrollo personal. Si bien la escuela y la universidad pueden proporcionar una base sólida para el pensamiento crítico, es importante que los individuos se comprometan activamente en

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

13

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

su propio crecimiento intelectual. Al buscar oportunidades para practicar y mejorar sus habilidades de pensamiento crítico en diferentes aspectos de sus vidas, pueden convertirse en pensadores más analíticos y reflexivos, capaces de enfrentar los desafíos del mundo con confianza y claridad.

Fomentando el Pensamiento Crítico en el Aula:

Estrategias Educativas Innovadoras

La enseñanza del pensamiento crítico en el entorno escolar es decisiva para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Basándonos en la evidencia proporcionada por investigaciones recientes, se pueden identificar varias estrategias efectivas para promover el desarrollo del pensamiento crítico en el aula.

Una estrategia ampliamente respaldada es el uso del aprendizaje basado en problemas (PBL, por sus siglas en inglés). El PBL involucra a los estudiantes en la resolución de problemas del mundo real,

lo que les permite aplicar habilidades de pensamiento crítico para analizar situaciones complejas, identificar soluciones y tomar decisiones fundamentadas (Savery, 2006). A través del PBL, los estudiantes desarrollan habilidades de análisis, evaluación y síntesis mientras trabajan en equipos para abordar desafíos auténticos.

Otra estrategia efectiva es el uso de estudios de casos, que presentan a los estudiantes situaciones complejas y realistas que requieren análisis crítico y toma de decisiones (Herreid, 2011). Los estudios de casos permiten a los estudiantes explorar diferentes perspectivas, considerar múltiples soluciones y evaluar las implicaciones de sus decisiones. Al involucrarse en el análisis de casos prácticos, los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico y aprenden a aplicar conceptos teóricos a situaciones concretas.

Además, las preguntas de indagación pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción del pensamiento crítico en el aula. Las preguntas de orden superior que fomentan la reflexión, el análisis y la evaluación son esenciales para estimular

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

el pensamiento crítico de los estudiantes (Brookfield, 2012). Al plantear preguntas desafiantes y abiertas, los educadores pueden estimular la curiosidad de los estudiantes, fomentar el pensamiento crítico y promover el diálogo reflexivo en el aula.

Ciertamente, la enseñanza de estrategias metacognitivas puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de su propio pensamiento y proceso de aprendizaje (Halpern, 2014). Al enseñar a los estudiantes a monitorear y regular su pensamiento, los educadores pueden fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, como la autoevaluación y la autorreflexión.

La enseñanza efectiva del pensamiento crítico en la escuela requiere una combinación de estrategias pedagógicas centradas en la resolución de problemas, el análisis de casos, el planteamiento de preguntas reflexivas y la enseñanza de habilidades metacognitivas. Al adoptar enfoques innovadores y basados en la evidencia, los educadores pueden preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo con pensamiento crítico y perspicacia.

32

*5 programas
base para
combatir el
acoso escolar.*

48

*Enseñando
pensamiento
crítico: Sabiduría
práctica bell
hooks.*

15

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

Desde las enseñanzas de Kant hasta los desafíos contemporáneos en la educación, el pensamiento crítico emerge como una habilidad indispensable. El llamado a atreverse a pensar nos recuerda la importancia de la autonomía intelectual en un mundo inundado de información y opiniones. A través del análisis reflexivo y la evaluación objetiva, el pensamiento crítico nos capacita para navegar por la complejidad de la información y distinguir entre la verdad y la falsedad. No obstante, enfrentamos desafíos significativos en la enseñanza y adquisición de estas habilidades, como se evidencia en las deficiencias comunes entre los estudiantes universitarios. Aunque la escuela y la universidad desempeñan un papel crucial en este proceso, el desarrollo del pensamiento crítico va más allá de las aulas. Es un viaje continuo que requiere compromiso personal y práctica constante. A través del aprendizaje basado en problemas, el análisis de casos y la promoción de la metacognición, los educadores pueden preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo con confianza y claridad. En última instancia, ¡atrévete a pensar y abraza el camino hacia el conocimiento y la sabiduría!

16 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Tabla 1 Cuadro resume deficiencia en las habilidades críticas de los estudiantes universitarios, lo que implica, un ejemplo y posibles soluciones

Deficiencia	Lo que implica	Ejemplo	Posibles soluciones
Incapacidad para entender, evaluar o escribir argumentos de manera efectiva	Dificultad para comprender la lógica subyacente en argumentos y evaluar su validez	Un estudiante no puede identificar las premisas y conclusiones en un argumento o entender su estructura lógica	Enseñar técnicas de análisis de argumentos, como identificar premisas y conclusiones, y evaluar la validez lógica de un argumento. Fomentar la práctica de la escritura argumentativa y la retroalimentación.
Dificultad para distinguir argumentos aceptables de aquellos que son estructuralmente defectuosos	Aceptación de argumentos débiles o inválidos sin cuestionarlos adecuadamente	Un estudiante acepta una afirmación sin fundamentos sólidos o con falacias lógicas	Enseñar a reconocer falacias comunes y sesgos cognitivos. Fomentar el cuestionamiento crítico y la búsqueda de evidencia para respaldar las afirmaciones.
Incapacidad para identificar y distinguir entre afirmaciones y razones en un texto	Dificultad para reconocer declaraciones objetivas de opiniones subjetivas	Un estudiante confunde hechos respaldados por evidencia sólida con puntos de vista personales	Enseñar a diferenciar entre hechos objetivos y opiniones personales. Promover la evaluación crítica de la evidencia presentada en un texto.
Falta de habilidad para identificar los elementos clave de un texto argumentativo	Pérdida de vista del punto principal del argumento	Un estudiante se pierde en detalles irrelevantes y no puede identificar los puntos cruciales de un argumento	Enseñar técnicas de lectura crítica, como identificar la tesis principal y los argumentos de apoyo. Enfatizar la importancia de mantener un enfoque claro en el análisis del texto.
Carencia de competencia como lectores de argumentos naturales y escritos	Dificultad para comprender la estructura y el propósito de un argumento	Un estudiante no puede entender la finalidad de un argumento o cómo se desarrolla	Enseñar estrategias de lectura activa, como hacer preguntas mientras se lee y resumir los puntos clave. Proporcionar ejemplos variados de argumentos para análisis y discusión.
Dificultad para criticar satisfactoriamente los argumentos académicos en tareas escritas	Problemas para identificar las debilidades en los argumentos y articular críticamente ideas propias	Un estudiante no puede identificar las falencias en un argumento o presentar críticas constructivas	Enseñar a identificar fallas comunes en argumentos y a expresarse de manera clara y fundamentada. Fomentar la práctica de la argumentación y la crítica entre pares.
Incapacidad para realizar mejoras significativas en las habilidades de pensamiento crítico durante estudios	Dificultad para desarrollar y mejorar habilidades críticas a lo largo del tiempo	A pesar de la exposición a conceptos y teorías, el estudiante no mejora sus habilidades críticas	Implementar programas de desarrollo de habilidades críticas a lo largo del currículo. Proporcionar retroalimentación frecuente y oportunidades de práctica reflexiva.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

17

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Choy, S. C., & Cheah, P. K. (2018). *Teacher perceptions of critical thinking among students and its influence on higher education. Teaching in Higher Education, 23(4), 428-445.*

Facione, P. A., & Facione, N. C. (2015). *Critical thinking: What it is and why it counts. Insight Assessment.*

Halpern, D. F. (1998). *Teaching critical thinking for transfer across domains: Dispositions, skills, structure training, and metacognitive monitoring. American Psychologist, 53(4), 449.*

Herreid, C. F. (2011). *Start with a story: The case study method of teaching college science. NSTA Press.*

Kuhn, D., & Dean, D. (2014). *Metacognition: A bridge between cognitive psychology and educational practice. Theory into Practice, 53(3), 197-203.*

Ruiz, S. (2018). *Defining critical thinking in higher education. Journal of Applied Research in Higher Education, 10(2), 247-258.*

Savery, J. R. (2006). *Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Essential Readings in Problem-Based Learning, 1, 5-15.*

Referencias:

Bailin, S., Case, R., Coombs, J. R., & Daniels, L. B. (1999). *Common misconceptions of critical thinking. Journal of Curriculum Studies, 31(3), 269-283.*

Brookfield, S. D. (2012). *Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions. John Wiley & Sons.*

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

19

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

Diana Carolina Cárdenas
investigadorpedagogico@fundacionconvivencia.org

LA EXPERIENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN: PROPUESTAS PARA UN ENFOQUE PEDAGÓGICO INTEGRADOR*

*Palabras clave: Inteligencia emocional, emoción,
neurociencia, cultura, educación emocional.*

Licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional con experiencia en docencia e investigación. Asesora Pedagógica en Fundación Convivencia.

20 « 🏠 »

Los modelos teóricos predominantes sobre la inteligencia emocional, desarrollados por Salovey y Mayer (1990) y Goleman (1996), se centran en una perspectiva cognitivista de la emoción. En respuesta a esta limitación, este artículo propone una exploración de diversas perspectivas con el fin de construir un marco integrador. Este enfoque busca no solo ampliar nuestra comprensión teórica de la emoción,

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

sino también revelar prácticas pedagógicas que reconozcan y apliquen la integridad de la experiencia emocional en el contexto educativo.

Para Goleman (1996) la inteligencia emocional consiste en habilidades como el autocontrol, la perseverancia, el entusiasmo y la capacidad para motivarse a sí mismo, “todas estas capacidades (...) pueden enseñarse a los niños, brindándoles la oportunidad de sacar el mejor rendimiento posible al potencial intelectual que les haya correspondido en la lotería genética” (Goleman, 1996, p. 8). El autor plantea que el ser humano cuenta con dos mentes, una mente que piensa y otra que siente, dos formas fundamentales del conocimiento relativamente independientes.

De manera similar, Salovey & Mayer (1990) definen la inteligencia emocional como la capacidad de asimilar, comprender y regular las propias emociones y las ajenas, promoviendo así un crecimiento intelectual y emocional. Para ello, es fundamental una interacción consciente con los estímulos externos y el dominio de habilidades socioemocionales clave como la empatía, la escucha activa y la confianza.

En ambos enfoques la inteligencia emocional es abordada desde la comprensión y el manejo consciente de las emociones, utilizando procesos cognitivos. Desde la perspectiva planteada por Goleman (1996), se destaca la capacidad de la mente cognitiva para modificar y gestionar respuestas emocionales, sugiriendo que el desarrollo de la inteligencia emocional es fundamentalmente un proceso de aprendizaje cognitivo. En una línea similar, Mayer y Salovey (1990) sostienen que la inteligencia emocional requiere un alto nivel de autoconsciencia, un rasgo esencialmente cognitivo, junto con la capacidad de analizar y reaccionar de forma apropiada ante las emociones.

Influencia de los postulados cartesianos en la comprensión de las emociones

Desde el siglo XVII, el entendimiento de las emociones ha estado influenciado por la tradición de los postulados cartesianos, que se basan en una visión dualista de la mente y el cuerpo. Esto ha dado lugar a dos corrientes principales en el estudio de las emociones: la teoría sensacionista y la teoría cognitivista. La primera

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

21

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

enfatisa en las expresiones corpóreas de la emoción, corriente que fue dominante hasta el siglo XIX. Por su parte, las teorías cognitivistas sostienen que las emociones se basan en las creencias, argumentando que tienen un fundamento en componentes mentales.

Con relación a la teoría sensacionista, el psicólogo William James, fue uno de los primeros autores contemporáneos en estudiar la emoción desde un enfoque científico. En sus planteamientos, tomados de las ideas aristotélicas del placer y del dolor, defendió que “los cambios corporales son posteriores a la percepción de un hecho desencadenante y que nuestra sensación de esos cambios según se van siguiendo es la emoción” (Henaó, Marín & Vanegas, 2017, p. 5). Desde esa óptica, las emociones son percepciones de estados corporales internos. Aunque James centra su atención en la dimensión fisiológica de la emoción, señala que es posible su educabilidad, dado que el dominio de las consecuentes manifestaciones de esas sensaciones son las que regulan las emociones.

Por otra parte, Modzelewski (2015) sitúa el origen de la corriente cognitivista en los estoicos, quienes entendían las emociones como juicios erróneos sobre el mundo y nuestra posición en él. “Se consideran “falsos” en el sentido de que adscriben un gran valor a los bienes externos, lo cual hace al sujeto vulnerable, mientras que la virtud no se apoya en elementos externos fuera del control del sujeto.” (p. 86). Bajo esta consideración, las emociones pueden ser educadas, en tanto el juicio constituye una aceptación voluntaria ante una apariencia.

Esta comprensión implica dos etapas esenciales. En la primera fase, el sujeto se enfrenta a una situación que se presenta de una manera específica. En la segunda etapa, el sujeto puede aceptar, rechazar o dejar en suspenso lo presentado. Si acepta la situación, la apariencia se convierte en juicio, o bien, el sujeto tiene la opción de tomar una decisión tras un proceso de discriminación. Este proceso otorga al juicio el carácter de un acto voluntario.

Si el juicio es un acto voluntario y la emoción es un tipo determinado de

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

juicio, entonces está en nuestras manos entregarnos o no a una emoción que nos aborda, y en esta decisión está la posibilidad de la educación, tras una inclinación racional voluntaria hacia una u otra emoción. De esta manera, así como los juicios erróneos son corregibles, las pasiones también lo son, si se trabaja en la corrección racional de las afirmaciones de los juicios que las constituyen. (Modzelewski, 2015, p. 87)

Desde la óptica estoica, el reconocimiento y la modificación voluntaria de nuestros juicios no solo es posible, sino deseable para alcanzar el bienestar. En la actualidad, este principio se refleja en la creencia de que, aunque las emociones son fundamentales para nuestra experiencia vital, la capacidad de gestionarlas nos permite enfrentar mejor los desafíos de la vida. De esta forma, el control sobre nuestras respuestas emocionales, lejos de suprimirlas, nos permite canalizarlas de manera que potencian nuestro bienestar.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

23

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

Las emociones desde la perspectiva neurocientífica

La neurociencia ha demostrado mediante diversos estudios la existencia de una relación de interdependencia entre la emoción y la razón en nuestra experiencia emocional.

Damasio (1994) aduce que las emociones, aparte del componente corpóreo, tienen un componente cognitivo importante; de hecho, Damasio une ambos componentes al proponer la hipótesis del marcador somático, la cual apunta a clarificar el proceso de toma de decisiones que, muy al contrario de lo que se creería, no está basado en un cálculo de costo-beneficio con el fin de recibir el mayor bien posible, sino que es una respuesta automática en el cuerpo, que reduce las posibilidades en la toma de decisiones. La toma de decisiones depende de las señales que las respuestas biorreguladoras envían, respuestas que apuntan a mantener la homeostasis y asegurar la supervivencia. (Henaó, Marín & Venegas, 2017, p. 8)

La razón y emoción están conectadas de manera interdependiente, lo que posibilita la habilidad de respuesta de la persona e incide en los procesos de pensamiento, imaginación y memoria. Las emociones, desde esta mirada, son entendidas como respuestas a lo que acontece en el mundo, y funcionan para que nuestros cerebros focalicen su atención en la información substancial. “Las emociones nos motivan a adaptar nuestra conducta para conseguir aquello que deseamos y evitar aquello que tememos.” (García, 2009, p. 100). En ese contexto, la emoción tiene una función principalmente adaptativa.

Al analizar los estados afectivos es crucial distinguir entre eventos emocionales y predisposiciones emocionales. Los eventos emocionales son procesos transitorios, efímeros por naturaleza, mientras que las predisposiciones emocionales reflejan sensibilidades y orientaciones más estables y dinámicas, las cuales pueden ser consideradas como rasgos o características de la personalidad. En el nivel más básico, los estados emocionales se originan en patrones neuronales que involucran estructuras cerebrales responsables de la percepción y la coordinación de movi-

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

mientos, así como de la activación en el hipotálamo. “El estado emocional estaría constituido, en principio, por un patrón «complejo y sincronizado de la activación de muchas funciones corporales necesarias para ejecutarlo de manera adecuada.” (García, 2009, p. 112).

Los estados emocionales pueden ser investigados en el nivel neuronal primario, no obstante, no es posible explicar emociones más complejas desde una perspectiva locacionista.

(...) la presencia de la serotonina parece relevante en el control de las conductas de riesgo aumentando la disposición arriesgada. Pero no se puede afirmar que constituya la fuente de la agresividad, porque se han encontrado indicios de que niveles bajos en este neurotransmisor correlacionan con nivel bajo de competencia social, en el sentido de habilidades sociales. En los seres humanos la actividad de las neuronas serotoninérgicas interviene en la inhibición de la agresividad y su bajo nivel de actividad, con presencia de conductas antisociales (...) En los estados emocionales de satisfacción por recompensa, esperada o inesperada,

se ven envueltos los circuitos en los que interviene la neurotransmisor dopamina. En las emociones asociadas con el apego afectivo se encuentran implicados neurotransmisores como la oxitocina y la vasopresina. (García, 2009, p. 113)

Las emociones complejas trascienden la actividad de una única área del cerebro; en realidad, involucran al cerebro humano como un todo integrado. No basta con analizar las emociones exclusivamente desde su fundamento bioquímico para comprenderlas con plenitud; es esencial considerar cómo interactúan múltiples factores, incluidos los biológicos, psicológicos y sociales.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

25

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

VIDEO

La neurociencia de las emociones

Rojas, M. *La neurociencia de las emociones*. BBVA aprendemos juntos. https://www.youtube.com/watch?v=Tjqrualxgkl&t=1s&ab_channel=AprendemosJuntos2030

Enfoques integracionistas en el estudio de las emociones: relaciones entre lo cognitivo y lo fisiológico

Entre las perspectivas que integran los componentes fisiológicos y cognitivos de la emoción, se destaca lo propuesto por Solomón (2005). Según este autor, las

emociones son posicionamientos valorativos ante el mundo que, hasta cierto punto, se estructuran lingüísticamente y guían la acción.

Las propias emociones son inteligentes gracias a que participan ellas mismas de la vida conceptual y del ámbito de las razones, siendo imposible reducirlas a meros procesos fisiológicos de naturaleza causal. Significa reconocer la perspicacia que éstas encierran como estrategias para conceptualizar y evaluar el mundo con el fin de posicionar al sujeto emocional ante él. Las emociones nos informan de nuestra implicación en el mundo. (Salomón, 2007, p. 215)

Desde esta perspectiva filosófica, se destacan dos aspectos fundamentales que resaltan tanto la dimensión subjetiva como la colectiva de la emoción. El primero se refiere a la significatividad: a través de los juicios, valoraciones y opiniones, el sujeto no solo experimenta, sino que también define sus emociones. El segundo aspecto, la intencionalidad, sugiere que las emociones siempre están dirigidas hacia un objeto o situación

26 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

en el mundo, estableciendo un puente entre la experiencia interna del sujeto y su entorno.

Esta concepción pone de relieve la conexión intrínseca entre emoción y creencia, subrayando que la creencia es esencial para el surgimiento de una emoción. Esta relación enfatiza el papel activo del sujeto en la configuración de su propia experiencia emocional. Las emociones no son meramente estados que afectan pasivamente al sujeto; en su lugar, son posicionamientos que el sujeto construye y define a través de su interpretación y perspectiva del mundo.

Influencia de la dimensión socio-cultural en la comprensión de las emociones

Lev Vygotsky exploró la influencia de la cultura en el desarrollo infantil y destacó cómo esta impacta directamente en el proceso de aprendizaje. Según Vygotsky, el aprendizaje se desarrolla desde el exterior hacia el interior, adquiriéndose gradualmente a través de las interacciones que los niños tienen con otros en el contexto de

las prácticas culturales en las que participan. De acuerdo con Orbeta & Bonhomme (2019) esta interpretación del desarrollo presenta diversas implicaciones cruciales para la comprensión de las emociones.

- 1. La dimensión biológica de las emociones siempre está en diálogo con la dimensión histórico-cultural.*
- 2. Las emociones no se construyen de manera individual, sino que son el producto de las relaciones sociales entre los seres humanos.*
- 3. No existe una diferenciación entre emociones primarias y secundarias, su diferencia radica en el nivel de interrelación con distintos elementos de la cultura y la historia.*
- 4. La razón y la emoción están interconectadas en una relación de interdependencia. “Los sentimientos se despliegan en sintonía con la comprensión que las personas hacen del mundo. De esta manera, no existiría una división entre emoción y razón, como dos componentes que funcionan de manera separada.” (Orbeta & Bonhomme, 2019, p. 6)*

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

27

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

Principios pedagógicos para una educación emocional

La educación emocional busca fomentar que la interacción del individuo consigo mismo, con su entorno y con los otros se base en el reconocimiento y el respeto por la diversidad. En esa perspectiva, la educación emocional se convierte en una herramienta clave para la resolución de conflictos. Con este propósito, Alzate, Bedoya & Fajardo (2020) plantean cuatro consideraciones al respecto. Primero, es fundamental propiciar aprendizajes desde la experiencia, dado que los conflictos y las emociones están presentes a lo largo de la vida y en los distintos contextos en los que se encuentra el sujeto. Esta experiencia se caracteriza por el proceso de sentir (qué sentimos), pensar (reflexionar) y actuar (qué podemos hacer).

Segundo, consideran que la educación emocional es un ejercicio transversal, “esta consideración reclama su presencia intencional y permanente en la cotidianidad del aula y de los procesos educativos”. (Alzate, Bedoya & Fajardo, 2020, p. 259).

Resulta difícil lograr una incidencia efectiva desde programas aislados que se desarrollan en tiempos fragmentados o muy delimitados. Su enseñanza trasciende los límites del horario escolar y se integra en la vida diaria de la escuela.

Como tercera consideración, sugieren que el objetivo principal se enfoque en fomentar valores y actitudes que promuevan el autocuidado y el respeto por la diversidad. Esto requiere un proceso continuo y sostenido de diálogo con las familias de los educandos, con el propósito de identificar, comprender y construir significados alrededor de las emociones y su importancia en el desarrollo de relaciones sanas.

Las consideraciones mencionadas deben evaluarse en función de los cambios que generen en los entornos escolares. Esto requiere un proceso continuo, integral, dinámico que se manifieste en transformaciones notables en la convivencia escolar. De igual modo, deberían observarse mejoras en la forma en que se expresa la aceptación y el respeto por la diversidad, en la creatividad para resolver

28 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

conflictos y en la coexistencia armónica de diversas visiones del mundo. Evaluar estos procesos exige un trabajo de indagación, observación y participación del docente en los espacios que se generan tanto dentro como fuera del aula. Como última consideración, Alzate, Bedoya & Fajardo (2020) señalan que su implementación debe involucrar a toda la comunidad educativa, lo cual exige de cada uno de sus integrantes coherencia y cooperación.

Así pues, reconocer que somos seres con una carga genética implica entender que cada emoción desempeña un papel específico y que nuestras predisposiciones biológicas son configuradas de manera continua por nuestras experiencias vitales y por el contexto sociocultural en el que nos hemos desarrollado. Esto exige de la educación emocional distintos aspectos:

- *Las emociones también son experimentadas a través de la corporalidad de las personas, un aspecto que resalta la importancia de atender a las señales físicas que acompañan sus reacciones emocionales. Por lo tanto, la educación*

emocional debe fomentar cambios en las acciones y, consecuentemente, en las formas de relación.

- *La educación emocional debe enfatizar la importancia de la autoconsciencia. Esto incluye ayudar a los estudiantes a reconocer cómo sus propios antecedentes genéticos y experiencias vitales influyen en sus reacciones y comportamientos emocionales.*
- *Dado que el entorno cultural juega un papel crucial en la forma en que se expresan y se gestionan las emociones, la educación emocional debe incorporar una comprensión de cómo las normas y valores culturales afectan la emocionalidad. Orbeta & Bonhomme (2019) consideran que para comprender cómo se manifiestan los afectos en ciertos tipos de relaciones, es necesario analizar el entramado cultural que los sustenta. Este análisis requiere entender los significados que median esas relaciones y cómo estos influyen en la expresión y valoración de las emociones.*
- *Otorgar al individuo un rol activo en la gestión de sus emociones, permitiéndole expresar, sentir, reflexionar y reflejar su experiencia mediante sus propias palabras.*

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

29

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

De igual modo, es crucial concienciarle sobre la responsabilidad que esto significa en su vida social.

- Educarse emocionalmente requiere un encuentro con la alteridad.
- Ampliar los marcos lingüísticos mediante diversas experiencias, tales como la literatura, el teatro y el cine, profundiza la capacidad de las personas para comprender, identificar y vivenciar distintas emociones.
- Comprender el cerebro y su plasticidad significa reconocer la capacidad que tiene este órgano para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida de una persona. Esta comprensión permite apreciar cómo las experiencias, el aprendizaje y el entorno pueden moldear las funciones cerebrales, influenciando desde las decisiones hasta las respuestas emocionales.

Referencias

Alzate-Henao, G. P., Bedoya-Rojas, M. M., Fajardo-Sandoval, A. M., Hoyos-Mejía, Á. D. P., & Ocampo-Flórez, E. (2020). Emociones, conflicto y educación: bases para pensar la educación emocional para la paz. *Revista eleuthera*, 22(2), 246-265.

García Carrasco, J. (2009). *Educación, cerebro y emoción*. Aula: revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca.

Henao-Arias, J. F., Marín-Rodríguez, A. E., & Vane-gas-García, J. H. (2017). La enseñanza en vilo de las emociones: una perspectiva emocional de la educación. *Educación y Educadores*, 20(3), 451-465.

Mateo, E., & Goleman, D. (1996). *La inteligencia emocional*. Javier Vergara Editor.

Modzelewski, H. (2015) *Fundamentos para un programa de educación de las emociones en una sociedad democrática*. Andamios. *Revista de Investigación Social*. vol. 13, núm. 30, enero-abril, 2016, pp. 83-110

Orbeta, C. T., & Bonhomme, A. (2019). Educación y emociones: coordenadas para una teoría vygotskiana de los afectos. *Psicología Escolar e Educacional*, 23, e193070.

Salovey, P., & Mayer, J. (1990). Inteligencia emocional. *Imaginación, conocimiento y personalidad*, 9(3), 185-211.

Solomon, Robert C.: *Ética emocional. Una teoría de los sentimientos*, Barcelona, Paidós, 2007, 388 págs

30 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

31

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

M. Cristina López Díaz
coordinadoracomunicación@fundaciónconvivencia.org

5 PROGRAMAS BASE PARA COMBATIR EL ACOSO ESCOLAR

Palabras clave: Personalidad, Educación Sexual, juventud, Interacción Virtual.

“Al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos”

Martin Luther King

Definición Oficial de Bullying (español)

Según la definición consensuada entre la Organización Mundial de

Coordinadora de Comunicaciones y Gestión de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central Especialista en educación

32 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y Perspectivas del Pensamiento Crítico en la Era de la Información

20

La experiencia emocional en educación: propuestas para un enfoque pedagógico integrador.

la Salud (O.M.S.) y la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, el bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas.

Ginebra, SUIZA - Buenos Aires, ARGENTINA - 2018. (Bullying sin fronteras.,2012)

Un momento para repasar

Un estudio de la UNESCO “revela claramente la magnitud del problema ya que cerca de uno de cada tres estudiantes de todo el mundo declaró ser víctima de acoso... una de las principales consecuencias en las víctimas de este lastre se ve en los resultados académicos de los escolares, ya que estos estudiantes tienen el doble de probabilidades de faltar a las clases... un estudio hecho en 77 países que demostró el impacto negativo del acoso en el rendimiento de las niñas en las pruebas de matemáticas y ciencias. (ONU.,2020)

BLOG

La vida es una batalla: la educación emocional para enfrentar el acoso escolar

Con la ayuda de sus padres, las víctimas de acoso escolar pueden hacer frente a este, ya sea mediante la expresión de su enfado, ya sea pidiendo ayuda.

Visítanos Aquí

<https://www.fundacionconvivencia.org/post/la-vida-es-una-batalla-la-educaci%C3%B3n-emocional-para-enfrentar-el-acoso-escolar>

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

33

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

Años de estudios e investigaciones sobre la problemática de acoso escolar, nos hacen más conscientes de la magnitud del fenómeno y de sus repercusiones. Gracias a ellos sabemos de las consecuencias legales; de las dificultades de detección y abordaje, de graves efectos como trastornos, autolesiones o, incluso, el suicidio.

Por los avances que se han logrado en las exploraciones, hoy sabemos lo importante que es incluir en el tema a todos los actores, articular el manejo de las emociones, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, la autoestima, etc.

Entre más reflexivos somos frente al problema, más soluciones aparecen, impulsando diferentes programas de prevención. Metodologías cuyas aplicaciones han dado resultado.

Uno de los programas pioneros e iniciativa nacional de prevención del acoso escolar en Noruega es OLWEUS OBPP

Tras años de trabajo e investigaciones encargadas por el Gobierno noruego, el psicólogo Dan Olweus, catedrático de la Universidad de Bergen, desarrolló el Programa de Prevención del Acoso de Olweus OBPP, cuya traducción es Olweus Bullying Prevention Program.

Además de los estudios académicos sobre el acoso escolar, el hoy fallecido sueco-noruego, también fue precursor de la utilización de la palabra Bullying.

El programa Olweus OBPP ha sido implementado en centros educativos de Noruega, Estados Unidos y una docena de países más alrededor del mundo con importantes resultados.

Las metas de reducir los problemas entre estudiantes, prevenir y lograr mejores relaciones entre compañeros, han sido “logradas a través de la reestructuración del ambiente escolar para reducir las oportunidades y recompensas de hacer

34 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Bullying, alentando conductas prosociales y construyendo un sentido de comunidad”. (Olweus and Limber., 2016 p.)

El programa establece que el bullying requiere de la convicción y los esfuerzos integrales de la escuela y de toda la comunidad. Por ello aborda todo el sistema escolar (directivas, docentes, estudiantes, padres de familia, conductores de la ruta, personal de la cafetería, mantenimiento y demás), para que los estudiantes reciban mensajes constantes en contra del maltrato y se sumen esfuerzos de planeación y prevención.

El proceso promueve el reconocimiento del problema para saber lo que está pasando. Conocer los lugares de intimidación y los comportamientos no aceptables, ayuda a planear la implementación y el sistema de supervisión, lo que conduce a un mayor compromiso y participación.

El esquema establece un grupo conformado por representantes de todos los niveles, para que se desempeñe como equipo líder en la ejecución del programa en la escuela. Este equipo recibe capacitación integral por parte de los formadores del método

BLOG

LA LEY DEL SILENCIO

“Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. A su vez, lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte”.

-Elie Wiesel-

Visítanos Aquí

<https://www.fundacionconvivencia.org/post/la-ley-del-silencio>

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

35

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

y debe reunirse al menos una vez al mes para planear y coordinar actividades.

En el método, los adultos deben establecer límites firmes para las conductas inaceptables; definir las consecuencias de apoyo predecibles cuando estas ocurran, y actuar como autoridad y como modelo positivo. Todos los adultos deben recibir orientación clara sobre el Bullying, cómo identificarlo y estar preparados para intervenir cuando sea necesario. Para ello cuentan con una guía de intervención de 6 pasos base.

En el aula, los niños son los encargados de organizar conversaciones semanales para discutir sobre el tema y las formas en que pueden ayudar a los estudiantes que son víctimas de este comportamiento.

Estas reuniones ayudan a que los maestros puedan estar al corriente de las preocupaciones de los estudiantes, al tiempo que fomenta relaciones mutuamente respetuosas entre adultos y niños, así como entre compañeros, además de proporcionar herramientas para que los

estudiantes confronten el bullying y otros problemas sociales. (Olweus and Limber., 2007)

(...) Adicionalmente puede formarse un grupo de consejeros estudiantiles enfocado en prevención de bullying y en brindar información importante a los adultos (Olweus and Limber., 2016 p.)

El programa Olweus requiere de atención continua, por lo que ha de ser incorporado a la vida diaria de la escuela, para crear un verdadero cambio sistemático y proporcionar un ambiente escolar sano.

Uno de los programas más conocidos es KIVA.

El sistema educativo de Finlandia es uno de los mejores en el mundo, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment, en inglés) que en más de 80 países en el mundo, evalúa los conocimientos de los jóvenes al finalizar la

36 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

37

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

educación secundaria. No es un tema solo de habilidades en matemáticas, lectura y ciencias, las pruebas también exploran la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la responsabilidad y la ausencia de estrés.

Pese a que el sistema educativo cuenta con excelentes resultados, los estudiantes enfrentan las mismas situaciones de acoso escolar. Preocupados por esta problemática que afecta indiscutiblemente los procesos educativos y los emocionales, desarrollaron KIVA (por sus siglas en finlandés Kiusaamista Vastaan), que en español traduce “contra el bullying”.

La metodología es producto de una investigación elaborada por un equipo de expertos en psicología infantil y acoso escolar. Fue financiada por el gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación y Cultura, en la Universidad de Turku. El programa, creado en el año 2006, se ha implementado en el 90 % de las escuelas de ese país. Los buenos resultados hicieron que se desarrollara en muchos otros países.

Kiva aborda la problemática de forma transversal, involucrando a toda la comunidad educativa (docentes, alumnos y familias). Las bases consisten en disuadir la complicidad, restarle poder al acosador y evitar que las situaciones de acoso se normalicen, para ello confieren responsabilidad a los testigos del acoso, quienes en el común de las situaciones (por acción u omisión) colaboran con la violencia.

El acoso escolar no está en el ámbito privado, entre el acosador y la víctima, este se toma como un tema público y común a todos, procurando que se adquiriera conciencia de la gravedad y el compromiso de denunciar cualquier indicio de violencia.

¿Por qué la gente no se pone del lado de la víctima? Esta pasividad puede tener muchos motivos. Uno es la falta de valor; el miedo a sufrir ellos mismos el acoso. La falta de conocimiento es otro factor que puede impedir a una persona prestar apoyo; no sabe qué hacer para ayudar a la víctima... Cuando el acoso se prolonga, muchos alumnos empiezan a tener una

38 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

imagen cada vez más negativa de la víctima. En un grupo puede convertirse en un hábito tratar mal al acosado. En estos grupos, se establece la norma de no defender a la víctima o incluso de no contactar con ella. El alumnado puede llegar a pensar también que el acoso es aceptable si no es atajado y se permite que continúe. (Kiva)

El programa está estructurado en tres etapas, según la edad de los alumnos: de 6 a 9 años; de 10 a 12; y de 13 en adelante. De acuerdo con la edad, los alumnos reciben clases en las que desarrollan juegos, trabajos de sensibilización, reconocimiento de sus sentimientos y los de sus compañeros. Realizan ejercicios de convivencia con los que aprenden a identificar, prevenir y erradicar las formas de comunicación violentas.

El sistema prepara a los docentes con metodologías, estrategias, materiales y demás, para que formen a los estudiantes e intervengan en los distintos casos de acoso escolar. Los contenidos sobre ambiente escolar, manejo de emociones, resolución de conflictos, relaciones humanas, etc., están adaptados para enseñar a los padres,

de manera que ellos también identifiquen y orienten sus acciones en la casa en comunicación con la escuela.

El proceso contempla el apoyo para desarrollar estrategias de intervención ante situaciones de acoso arraigadas. Aborda el trabajo con la víctima y con el victimario, abriendo un espacio especial al grupo de pares, para que desde los conocimientos recibidos generen propuestas y mejores condiciones para frenar la situación.

El método cuenta con una herramienta de supervisión online para registrar las actividades implementadas, los avances de estas y su impacto.

El Programa TEI también confiere mayor responsabilidad a los estudiantes

Las siglas traducen Tutorización Emocional entre Iguales. Es un programa de convivencia desarrollado por Andrés González Bellido, psicólogo, catedrático e investigador de la Universidad de Barcelona, y un equipo de profesionales de varias universidades españolas.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

39

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

El programa está basado en el acompañamiento emocional de estudiantes más grandes a sus compañeros de dos cursos inferiores. Los tutores son asignados de acuerdo con una valoración de necesidades que hacen los docentes por números: 1, 2 y 3. Asignando 1 a los alumnos que tienen pocas necesidades o posibilidades de vulneración o exclusión y 3 a los que presentan altas necesidades o posibilidades. Con una valoración similar se reconocen los estudiantes con altas competencias para ser tutores. “Una vez asignadas las valoraciones, el coordinador y una persona del equipo directivo realizan la asignación de tutores casando las necesidades altas, con competencias altas, las bajas con las bajas...” (González A.,2015 p.)

La aplicación del programa requiere la aprobación de directivas y profesorado para diseñar el trazado inicial en el que se determinan las acciones a realizar. Involucra a toda la comunidad educativa, informándola y sensibilizándola sobre las causas y las consecuencias personales, sociales y educativas de la violencia.

40 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

La metodología que promueve el respeto, la empatía e integración escolar, es impartida mediante ejercicios de formación permanente, actividades de cohesión entre tutores y tutorizados, información a familias, evaluación, “... cursos, talleres genéricos o como formación específica y programa de centro. Está incluido dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado o como Formación Continua de varias universidades y Consejerías de Educación de las comunidades autónomas españolas”. (González A.,2015 p.)

El papel más importante lo tienen los niños, porque se cuidan entre ellos. Los estudiantes mayores aportan la fortaleza física y emocional. Basados en su experiencia protegen a los más pequeños. Son tutores con modelo positivo, que adquieren compromiso y responsabilidad dentro de la comunidad escolar, lo que los hace sentir valorados.

Los estudiantes más pequeños se sienten acogidos, se familiarizan con los espacios, consolidan su autoestima, se empoderan. De esa forma disminuye en ellos la inseguridad que provocan las circunstancias desconocidas.

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

El esquema maneja Triángulos de Intervención. En los casos en los que el tutor no ha podido solucionar el problema

(...) informa a su compañero de clase que es tutor emocional del alumno que ha tenido la conducta violenta, para que hable con él y aporte una solución; en caso de que no se llegue a un acuerdo y no se cumpla, se reúnen los tutores con el coordinador para informar... y este actúa hablando con el posible agresor; en caso de no solución se aplica régimen interno de centro (González A.,2015 p.).

Además del proceso de prevención, el programa AVE de “tolerancia cero”, identifica las causas del acoso para cortarlas de raíz.

Las siglas traducen programa para reducir el Acoso y Violencia Escolar. Es un método español de los investigadores Iñaki Piñuel y Óscar Cortijo, ambos psicólogos, doctores e investigadores de la materia. Su guía la siguen los Colegios CEU en España pertenecientes a la Fundación Universitaria San Pablo.

BLOG

Los testigos del acoso escolar: actores fundamentales en la lucha contra el bullying

Los espectadores del bullying pueden ser actores en la lucha contra el bullying si son capacitados y cuentan con un sistema de apoyo.

Visítanos Aquí

<https://www.fundacionconvivencia.org/post/los-testigos-del-acoso-escolar-actores-fundamentales-en-la-lucha-contra-el-bullying>

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

41

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

Sus protocolos aplicables a cualquier escuela requieren del compromiso de toda la comunidad educativa. Parten de un cuestionario creado por ellos mismos, para evaluar los daños psicológicos asociados a este tipo de maltrato (ansiedad, estrés postraumático, baja autoestima, etc.), de esa manera en cada clase, se determinan las alertas tempranas para dirigir los esfuerzos.

También desarrollaron el TEBAE (Test de Evaluación Breve del Acoso Escolar) que mide la frecuencia del acoso, la intensidad y el daño psicológico. Este “test” sirve de apoyo a los orientadores para hacer apreciaciones. Los colegios cuentan con dichas herramientas de evaluación e intervención continua para detectar los casos, responder a tiempo y estructurar la prevención. Además de saber si el programa se está aplicando de forma correcta.

En palabras del investigador Inñaki

El programa AVE se basa en 4 aspectos fundamentales. Por un lado, intenta formar a profesores y docentes para que

sepan detectar de forma temprana este problema entre sus escolares; ...trata de hacer que los padres no ignoren la situación... intenta que los alumnos tengan un buen trato y comportamiento hacia sus compañeros a través de diversas actividades que se exponen durante todo el año en las aulas... y también incluye un test llamado ‘Tebae’ que se realiza cada trimestre y que es como un radar para detectar precozmente tanto a niños que tienen actitudes violentas o a aquellos que sufren este tipo de acoso. (Salud 21., 2017 p.).

Teniendo claro que la sanción moral del grupo es fundamental para que los comportamientos negativos cesen, se aplican los protocolos de buen trato (PBT). Los alumnos a partir de tercero de primaria establecen sus normas, prácticas y relaciones de respeto consigo mismos y con los demás, determinando cuáles son las situaciones perjudiciales que no se deben permitir. Se busca que el ambiente del centro escolar sea el adecuado para el aprendizaje y el crecimiento en valores.

42 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Esta dinámica está orientada por el docente, quien funge como facilitador para establecer tres llamados “metaplanes”.

En el primero de ellos se determinan qué comportamientos o conductas son consideradas faltas de respeto. En el segundo, qué se debería hacer conforme a quien recibe dichas faltas de respeto, a quien las comete y con respecto a los demás (docentes, compañeros, personal PAS, familias...). Por último, ... se plasman qué posibles sanciones se podrían imponer en referencia a lo contemplado en el primero(CEU., 2019).

Cuentan además con dos figuras, “los ángeles guardianes y el mentor, a través de las cuales el alumnado interviene en situaciones sensibles” (CEU., 2019).

La experiencia de trabajo de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar AEPAE, la llevó a estructurar un Plan Nacional para España.

AEPAE es una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, formada por profesionales de distintos ámbitos, conocida internacionalmente por ofrecer atención con

herramientas didácticas, tanto a víctimas como a acosadores.

La primera acción de esta ONG fue la conformación y el desarrollo de un curso de prevención del acoso escolar, tipo coaching infantil. El innovador método, trabaja con niños de 6 a 9 años para dotarlos de herramientas y enseñarles a defenderse del acoso escolar, a través de tres áreas complementarias: Psico-asertividad, Teatro corporal y Autodefensa.

PSICO-ASERTIVIDAD. Esta área enseña... a ser asertivos. A defenderse de las burlas y los insultos de una manera pacífica y a saber decir no...mejorar sus habilidades sociales. Les muestra qué es el acoso escolar, qué elementos intervienen en el mismo y la manera de hacerle frente mediante el lenguaje verbal.

TEATRO CORPORAL. Esta área enseña... a utilizar su cuerpo de una manera más eficiente. A superar la vergüenza y el miedo escénico. Les muestra mediante juegos de rol la manera de ser conscientes del papel de acosador, de acosado y de observador... a tener una correcta expresión corporal.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

43

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

AUTOPROTECCIÓN. Esta área les enseña un protocolo de defensa de la integridad física, para, en el caso de verse agredidos, saber protegerse a sí mismos de una manera pacífica. Les enseña qué maniobras corporales deben aplicar para protegerse de una agresión, siempre en legítima defensa. (AEPAE., 2005)

La fuerza de la metodología y la experiencia de trabajo con víctimas y victimarios propició que padres, profesores, centros escolares y diferentes psicólogos con máster en victimología se interesasen en el tema. De ahí surgió la estructuración del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar.

En las instituciones, el modelo inicia con charlas formativas al equipo docente, centradas en prevención, detección temprana e intervención ante el acoso escolar. En ellas se incluyen las directrices del test TEBAE Test de Evaluación Breve del Acoso Escolar.

Realizado el test, efectúan la campaña de sensibilización en cada una de las aulas,

para que los estudiantes identifiquen los elementos que intervienen en el acoso escolar, cómo se origina, el daño que puede ocasionar y aprendan a diferenciarlo de un conflicto puntual entre iguales. Las charlas están acompañadas de ejercicios grupales que de forma activa enseñan conceptos como la empatía, la inclusión, el respeto a lo diferente, la asertividad y la confianza.

La segunda etapa contempla la formación en prevención entre iguales. Los docentes deben seleccionar dos alumnos por aula, para que ejerzan labores de ayudantes. Su labor radica en observar, intervenir y avisar situaciones de acoso y/o violencia.

De forma paralela realizan conversaciones con los padres y el personal no docente, sobre prevención, detección temprana e intervención, estrategias de apoyo y refuerzo a sus hijos.

Adicionalmente, la institución educativa recibe herramientas didácticas para propiciar la formación y prevención de la violencia. De igual modo, cuenta con el protocolo de actuación, para que se proceda

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Alegria
Di NO Alegria

Di NO
Escolar Emoci

Emoción

Habla

Sorpresa

Di NO

Alegria

Escolar

Di NO

Escola

Habla

No Calles

No Calle

Di NO

Di NO

Felicidad

Escolar

Emoción

Felicidad

Esco

Sorpresa

Di NO

No al Abuso

Alegria

Felicidad

Escolar

Habla

Alegria

Di NO

No Calles

Escolar

Felicidad

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

45

Revista de Educación Fundación Convivencia No 34 Enero - Abril 2024

de forma asertiva ante cualquier conflicto que se produzca, especialmente en la protección de la víctima.

Para favorecer la recuperación de las víctimas, AEPAE cuenta con un curso de habilidades asertivas, en el que se empodera a los menores través de ejercicios corporales. Posterior al curso se realizan seguimientos al mes, a los tres y seis meses.

Para los acosadores, que en la gran mayoría de los casos son también víctimas, se imparte un curso de resolución pacífica de conflictos. Las áreas de trabajo son confianza, colaboración, impulsividad, autocontrol, asertividad, empatía, compasión y compromiso de cambio.

Antes de finalizar el año escolar se aplica nuevamente el test, para comprobar la evolución del acoso escolar tras las intervenciones realizadas.

Actualmente AEPAE desarrolla un campamento nacional de verano lúdico y terapéutico, para víctimas severas de acoso escolar. El objetivo es que los menores recuperen su autoestima. Porque para ellos

46 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

“el acoso escolar es un problema de derechos humanos”.

Referencias

Organización de Naciones Unidas (ONU). Noviembre, 2020. Noticias ONU, Mirada global Historias. Uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso. News.un.org

<https://news.un.org/es/story/2020/11/1483622#:~:text=Un%20estudio%20de%20la%20UNESCO,acoso%20durante%20el%20mes%20anterior>

ONG Bullying Sin Fronteras. Blogger 2012., definición oficial de Bullying. Blogspot.com.

<https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2018/10/definicion-oficial-de-bullying-o-acoso.html>

Olweus, D. and Limber, S.P., “Five key components in a global strategy against bullying. In Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children”, in Ending the Torment: Tackling Bullying from the Schoolyard to Cyberspace, USA, New York: United Nations Publications, 2016, pp. 67-73.

Olweus, D., Limber, S. (2007). Olweus Bullying Prevention Program. School Guide. Center City: Hazelden.

KiVa Antibullying Program. Guía para familias.
Kivaprogram.net

<https://data.kivaprogram.net/guia-para-padres>

González B. Andres. (2015). PROGRAMA TEI "TUTORÍA ENTRE IGUALES. INNOVACIÓN EDUCATIVA, n.º 25, pp. 17-32

<https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/2854/3237>

Salud 21. (marzo 2017). Actualidad Sanitaria. Iñaki Piñuel: "Gracias al programa AVE hemos logrado reducir el acoso escolar".

<https://www.um.es/lafem/Actividades/2016-17/Conferenciantes/Pinuel/Cartel-Salud21.pdf>

CEU, Colegio San Pablo, Murcia. (octubre, 2019). Protocolo de Buen Trato en el Aula CEU AVE

<https://www.colegioceumurcia.es/blog/arranca-el-protocolo-de-buen-trato-en-el-aula-del-programa-ceu-ave/>

CEU, Colegio San Pablo, Murcia. (febrero, 2019). Programa AVE: la prevención es la mejor herramienta contra el acoso escolar

<https://www.colegioceumontepincipe.es/blog/programa-ave-contra-el-acoso-escolar-la-prevencion-es-la-mejor-herramienta/>

Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar AEPAE. (2005) Coaching infantil. Formación en habilidades asertivas.

<https://aepae.es/aepae>

2 de Mayo Día Internacional contra el Acoso Escolar

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

47

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

Marilyn González Reyes
comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Directora de Comunicación y TIC para Educación. Comunicadora Social Periodista Universidad Central. Especialista en TIC aplicadas a la educación.

ENSEÑANDO PENSAMIENTO CRÍTICO: SABIDURÍA PRÁCTICA

BELL HOOKS

Palabras clave: *Pensamiento crítico, desinformación, autonomía, responsabilidad, filosofía, alfabetización mediática, era digital, discernimiento, análisis lógico, responsabilidad personal.*

Título original: Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom
Copyright © 2010 bell hooks
Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor and Francis Group LLC
© de la traducción del inglés, Víctor Sabaté
© de esta edición, Rayo Verde Editorial, 2022

Publicado por Rayo Verde Editorial S.L.
Mallorca, 221, sobreàtic, 08008 Barcelona
www.rayoverde.es

48 « 🏠 »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

En “Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom”, la distinguida académica y activista bell hooks nos invita a una exploración profunda del proceso educativo, destacando la urgencia de un pensamiento crítico que abarca las intersecciones de raza, género y clase. Publicado en 2010, el libro se presenta como un conjunto de 32 enseñanzas, cada una un compendio de sabiduría práctica que revela cómo podemos desarrollar comunidades de aprendizaje más inclusivas y estimulantes. A través de sus 221 páginas, hooks despliega su visión pedagógica, mediante la cual desafía el status quo y promueve una comprensión profunda de temas esenciales para la justicia social.

La autora, nacida en la segregación del sur de Estados Unidos y transformada por la educación en instituciones prestigiosas como Stanford y la Universidad de California, se convirtió en una voz influyente en el ámbito educativo y más allá. Con una carrera que abarcó la enseñanza en una diversidad de campos y en distintas instituciones, desde la Universidad del Sur de California hasta el City College de Nueva York, hooks adoptó su característico

nombre en letras minúsculas para centrar la atención en su mensaje: una fusión de rigor intelectual con un enfoque compasivo y crítico de la educación.

“Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica” no es solo una colección de ideas pedagógicas, sino un reflejo de la vida y obra de una mujer que vivió por y para la educación como práctica de la libertad; alguien que ve en la narrativa personal y la construcción comunitaria los pilares de un aprendizaje transformador. La obra de hooks es un testimonio de su lucha por una sociedad donde el pensamiento crítico es la herramienta esencial para desmantelar las estructuras de poder y abrir paso a un diálogo genuino y enriquecedor.

En esta reseña hablaremos de 5 de las 32 enseñanzas plasmadas en el libro. La Enseñanza Uno es una ventana al núcleo de la filosofía educativa de bell hooks. Aquí, la autora coloca el pensamiento crítico como la piedra angular del aprendizaje significativo y argumenta que va más allá de la mera crítica; es una práctica viviente de cuestionamiento y exploración curiosa. Esta primera enseñanza no

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

49

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

solo reta a los estudiantes a preguntar y a cuestionar, sino que también invita a los educadores a crear un espacio en el aula donde se fomente la interrogación activa y se nutra la mente inquisitiva.

hooks desentraña la idea de que los niños nacen siendo pensadores críticos naturales, plenos de maravilla y de un hambre innata por el conocimiento. Sin embargo, advierte sobre los sistemas educativos que a menudo sofocan este impulso, al privilegiar la conformidad sobre la indagación. A lo largo de las páginas de este capítulo, se alerta contra la tendencia a educar para la obediencia en detrimento de la conciencia y la autodeterminación, haciendo un llamado a revivir el espíritu apasionado y placentero del pensamiento.

Este primer salto en el libro de hooks no es solo un argumento contra la pedagogía autoritaria, sino una poderosa afirmación de que el aula puede y debe ser un lugar de riesgo intelectual y de descubrimiento personal, donde el pensamiento crítico es la más valiosa de las destrezas. Con esta premisa, "Teaching Critical Thinking:

Practical Wisdom" comienza su viaje por el verdadero propósito de la educación: no solo impartir conocimiento, sino cultivar sabios pensadores y ciudadanos comprometidos con la práctica de la libertad.

La Enseñanza Dos se sumerge en el corazón de la educación democrática, una preocupación central en el corpus de bell hooks. Aquí, la autora refleja sobre su infancia en el sur segregado de Estados Unidos, un tiempo y un lugar donde la democracia se discutía tan apasionadamente en los espacios públicos como en las conversaciones privadas. Este capítulo no solo destila las experiencias formativas de hooks y las lecciones de justicia social heredadas de su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, sino que también lanza una crítica penetrante hacia la complacencia y la asunción pasiva de derechos democráticos en la educación contemporánea.

En esta sección, hooks aboga por una educación que no se tome la democracia como un hecho, sino que la vea como un ideal activo que necesita ser renovado generación tras generación, como sostenía

50 «🏠»

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

51

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

John Dewey. El texto nos lleva a través de la urgencia de que los estudiantes comprendan y practiquen la democracia, una práctica que requiere la reevaluación constante de lo que significa vivir democráticamente y cómo este ideal debe impregnar cada aspecto de nuestra educación.

La enseñanza sugiere que mientras más diversas se vuelven las aulas, más esencial se hace el diálogo abierto y crítico para navegar a través de las tensiones inherentes a estas diferencias. hooks pone de relieve cómo las diferencias de raza, clase y género pueden crear fricciones y cómo estas fricciones, lejos de ser suprimidas, deben ser exploradas y entendidas como parte integral del aprendizaje democrático.

Con una llamada al coraje y a la imaginación para mantener una mente abierta, esta enseñanza incita a los educadores a desafiar el status quo y a nutrir un sentido de comunidad y solidaridad en el aula. En esencia, hooks presenta la educación democrática como un ejercicio constante de reflexión, diálogo y compromiso, que

no solo prepara a los estudiantes para la participación en la sociedad, sino que también les enseña a luchar por ella. Con este espíritu, “Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom” continúa su andadura, perfilándose no solo como una guía pedagógica, sino también como una proclamación de los principios democráticos fundamentales en la educación.

Avanzando hacia la Enseñanza Tres, bell hooks profundiza en la “Pedagogía del compromiso”, que considera crucial para transformar cualquier entorno educativo en una comunidad vibrante y activa. Ella expone cómo la auténtica educación surge de la interacción dinámica entre estudiantes y profesores, un diálogo que va más allá del mero intercambio de información para adentrarse en el conocimiento mutuo y el entendimiento emocional. hooks nos insta a reconocer que el aprendizaje efectivo ocurre cuando se fomenta la curiosidad genuina y se nutre la inteligencia emocional, creando un espacio seguro donde se pueda ser vulnerable y, a la vez, audaz en la búsqueda del conocimiento.

52 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Esta enseñanza defiende la idea de que el verdadero compromiso surge del coraje de los educadores para explorar profundamente quiénes son sus estudiantes y qué anhelan aprender. hooks celebra la disposición a compartir historias personales y experiencias en el aula, lo que no solo enriquece la enseñanza sino que también cura y transforma tanto a quien cuenta la historia como a quien la escucha.

La conexión de estas tres enseñanzas traza un camino progresivo en el libro de bell hooks: desde el establecimiento de la mente crítica como fundamento de la enseñanza hasta la adopción de la educación democrática como una práctica viva, culminando en la pedagogía del compromiso como un método para forjar comunidades educativas sólidas. En conjunto, estos capítulos delinean un esquema educativo que abarca la cabeza, el corazón y la mano, integrando la crítica intelectual con la empatía emocional y la acción colectiva.

Construyendo sobre el fundamento del pensamiento crítico y la educación democrática, y tejida con la pedagogía del

compromiso, la Enseñanza Siete, titulada “Colaboración”, escrita con Ron Scapp, refleja la esencia de la enseñanza de bell hooks como un proceso interdisciplinario e inclusivo. La colaboración es elevada a un acto de solidaridad intelectual y emocional, esencial para comprender y superar las dimensiones unidimensionales de la existencia y el aprendizaje. Hooks y Scapp demuestran cómo el diálogo continuo y la crítica mutua no sólo desafían sino que también enriquecen su comprensión del mundo y su labor educativa, lo que les sitúa en un espacio liminal dentro del ámbito académico, pero firmemente arraigados en la lucha por la justicia social.

La Enseñanza Quince, “Conflicto”, desentraña la tensión a menudo evitada dentro del espacio educativo. hooks desafía la noción de que el aula debe ser un santuario de consenso y comodidad, argumentando que el conflicto, cuando se maneja con cuidado y comprensión, es una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje significativo. Ella sostiene que un ambiente donde se pueda debatir y discrepar de forma constructiva es vital para preparar a los estudiantes para las realidades del mundo diverso y conflictivo

32

*5 programas
base para
combatir el
acoso escolar.*

48

*Enseñando
pensamiento
crítico: Sabiduría
práctica bell
hooks.*

53

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

en el que viven. A través de estas enseñanzas, hooks modela un enfoque de la educación que abraza el conflicto como un elemento crucial de la experiencia de aprendizaje, invitando a los estudiantes a encontrar seguridad no en la evitación de la controversia, sino en su habilidad para enfrentarla y aprender de ella.

En el tejido de “Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom”, las enseñanzas siete y quince son hilos cruciales que enlazan la idea de comunidad –formada a través del compromiso y la colaboración– con la realidad del conflicto como un aspecto inevitable y potencialmente fortalecedor del proceso educativo. hooks propone un modelo de enseñanza que prepara a los estudiantes para el mundo real, enseñándoles a valorar la discrepancia y a participar en diálogos críticos que son esenciales para la práctica de una educación democrática y una ciudadanía plena. La obra de hooks, por lo tanto, se posiciona como un faro de práctica pedagógica que se niega a rehuir de las dificultades y, en cambio, abraza el desafío como el corazón mismo de la enseñanza.

En el tapiz que bell hooks teje a lo largo de “Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom”, la Enseñanza Nueve, dedicada al arte de “Contar historias”, se cierne emotiva y conceptual para la serie de reflexiones que propone el libro. A través de la narrativa, hooks subraya la importancia de compartir experiencias dentro del espacio educativo, creando vínculos y entendimiento profundos. Las historias personales se convierten en vehículos de conocimiento y empatía, que permiten a los estudiantes y docentes conectarse en un nivel más humano y menos abstracto.

Desde la enseñanza del pensamiento crítico y la urgencia de una educación democrática que se interroga y se renueva continuamente, pasando por la promoción de un aprendizaje comprometido y colaborativo que abraza la diversidad, hasta el reconocimiento de que el conflicto es una parte esencial y enriquecedora de la dinámica del aula; todas estas enseñanzas culminan en la poderosa herramienta de las historias. Estas narraciones personales y compartidas funcionan como la chispa que

54 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

enciende la curiosidad, el respeto y la pasión por el aprendizaje, y que finalmente sana y transforma.

“Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom” es, en su esencia, un llamado a los educadores para ver más allá de la transmisión de conocimientos y reconocer la educación como una práctica transformadora que es tan emocional e íntima como intelectual. hooks nos desafía a reconocer que cada estudiante y profesor lleva una rica amalgama de historias que, cuando se comparten, no solo iluminan el material de estudio, sino que también construyen puentes de comprensión y crecimiento mutuo. Con esta comprensión, bell hooks no sólo recapitula la sabiduría práctica contenida en su libro, sino que también nos invita a todos a ser autores y narradores en el gran relato de la educación.

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

55

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024*

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre diversos actores educativos.

Como parte fundamental de Rayuela, Observatorio de la entidad, Redequipo, relaciona las prácticas, comunicativas, educativas y tecnológicas para generar y potenciar saberes en torno a las mismas y propender por la construcción de una sociedad más crítica e integrada a esta sociedad de la información y del conocimiento.

**Fundación
Convivencia**
Centro de Investigación Educativa

Contáctenos en

www.fundacionconvivencia.org

Buscanos en

[@Fundacionconvivencia](https://www.instagram.com/Fundacionconvivencia)

[@Fundaconvivencia](https://www.facebook.com/Fundaconvivencia)

[@Fconvivencia](https://twitter.com/Fconvivencia)

[Cel 3227481990](https://wa.me/3227481990)

56 « »

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 34
Enero - Abril 2024

4

Editorial

8

Desafíos y
Perspectivas del
Pensamiento Crítico
en la Era de la
Información

20

La experiencia
emocional en
educación:
propuestas para un
enfoque pedagógico
integrador.

Publicación semanal. Recopilación que abarca tanto los sucesos más relevantes en el ámbito nacional como aquellos de importancia internacional, brindándote una visión completa de los acontecimientos educativos más destacados de la semana. Exploraremos diversos temas, desde políticas educativas hasta innovaciones pedagógicas, ofreciéndote una perspectiva informada y actualizada sobre el estado de la educación a nivel global.

Semanario Del 13 al 19 de mayo de 2024

Semanario Del 6 al 12 de mayo de 2024

Semanario Del 29 al 05 de mayo de 2024

Semanario Del 22 al 28 de abril de 2024

32

5 programas base para combatir el acoso escolar.

48

Enseñando pensamiento crítico: Sabiduría práctica bell hooks.

57

Revista de Educación Fundación Convivencia No 34 Enero - Abril 2024